

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

LEO AJON MENDOZA, MAEd-Educ'1 Mngmnt

Master Teacher I

Tibig Elementary School

Cavite Province/ Region IV-A CALABARZON

[DOI 10.5281/zenodo.17358791](https://doi.org/10.5281/zenodo.17358791)

Ang Mahiwagang Tungkod ni Mang Leo

Sa bayan ng Silang Cavite ay naninirahan ang isang matandang lalaki. Mag-isa lamang siya sa kanyang tahanan at tanging tungkod lamang ang kasama sa araw-araw ng kanyang pamumuhay. Ang kanyang tungkod ang kanyang nagsisilbing katuwang sa buhay upang magampanan ang pang araw-araw na gawain sa bahay.

Hirap na din sa paglalakad ang matanda dahil sa edad nito kung kaya't hindi na siya masyadong lumalabas ng kanyang bahay. Ang kanyang mga kaptibahay sa kanilang lugar ay tila ba nagtataka sa misteryong dala ng matanda. Si Mang Leo ay pitumput dalawang taong gulang. May kahinaan na ang tuhod niya ,may mahabang balbas at bigote na kung iyong pagmamasadan ay sadyang may taglay na kakaibang hiwaga ang nakatago sa pagkatao nito.

Isang umaga, ay naalimpungatan si Mang Leo sa ingay na kanyang naririnig, na tila ba tinig ng isang babae na halos mawalan na ng boses sa kasisigaw. " Anak, ano pa ba ang dapat kong gawin? Maawa ka naman. Lahat ng iyong gusto ay aming ibinibigay ng iyong tatay, ngunit bakit ganito ang ibinabalik mo sa amin? Wika ng babae na tila ba'y nagmamakaawa sa kanyang anak.

Nakakabingi na inay ang araw- araw mo na sermon! Pagalit na sagot ng anak. Mabuti pa ay iwanan nyo na muna ako sa aking silid at ikuha mo na lang ako ng pagkain!. Sigaw ng bata sa kanyang ina.

Hindi nagustuhan ng matanda ang kanyang narinig. Naawa ito sa pagsusumamo ng babae at nagulat sa ugaling ipinakita ng bata.

Kung kaya't kaagad na kinuha ni Mang Leo ang kanyang tungkod. Bumangon siya ng dahadahan sa kanyang pagkakahiga, ibinaba niya ang kanyang mga paa at unti- unti niyang inabot ang tungkod sa gilid ng kanyang higaan.

Itinapat ng matanda ang kanyang kanang kamay sa tungkod, at ipinikit ang kanyang mga mata habang nagdarasal na tila ba ay nag oorasyon. ilang sandali pa ay nakita niya sa kanyang mahiwagan tungkod ang sitwasyon ng mag-asawa sa kanilang anak. Dito niya nakikila ang mag-anak. Halos hindi siya makapaniwala sa dinaranas ni Nanay Beth at Tatay Mick. Nakita din niya kung gaano kalapastangan sumagot ang anak na si Enick.

Nakakalungkot ang ipinapakitang masamang pag uugali ng batang ito sa kanyang mga magulang. Wika ng matanda. Ang nararapat sayo ay bigyang ng isang matinding leksyon upang malaman mo kung gaano dapat pahalagahan ang iyong mga magulang. Dagdag ng matanda.

Matigas ang ulo ni Enick. Lagi siyang nakikipag away sa labas at hindi marunong magbigay ng respeto sa kanyang mga magulang.

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Anak, kailan ka pa ba magbabago, wika ng kanyang ama. Matanda na kami ng iyong inay. Bago man lang kami mawala sa mundo ay maging maayos na sana ang buhay mo. Maawa ka anak... Nagsusumamong hinaing ni Tatay Mick. Padabog na lumabas ng bahay si Enick na tila ba ay hindi pinakinggan ang mga sinabi ng kanyang ama.

Napailing ang ulo ni Mang Leo sa kanyang nasaksihan. Kaagad siyang nakaisip ng paraan kung paano niya mapagbabago ang masamang pag uugali ng bata gamit ang kanyang mahiwagang tungkod.

Isang umaga, gumising si Enick at dumeretso ito sa hapag kainan. Walang laman ang mesa. Tumungo ito sa lutuan ngunit wala ding laman ang kaldero. Tinawag niya ang kanyang inay. Inay... Inay... nasaan ka ba? Bakit wala tayong pagkain? Hindi tumugon ang kanyang inay. Tatay nasaan ka? Bakit hindi kayo sumasagot ng inay? Gutom na guton na ako. eh! Wala tayong pagkain! dagdag ng bata. Lumabas siya ng kanilang bahay na galit na galit habang nagsisisigaw sa pagtawag sa kanyang mga magulang.

Hindi pa rin sumasagot ang mag-asawa at dito niya nalaman na wala na pala ang kanyang inay at tatay. Si Enick ay hindi marunong magluto o kahit na anong gawaing bahay.

Nagtungo siya sa mga kaptibahay upang makiusap ng pambili ng pagkain ngunit ni isa ay walang nagpahiram sa kanya dahil sa masama niyang pag-uugali. Wala siyang ibang malapitan dahil halos lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay umiiwas at hindi siya kinakausap. Halos mamilipit sa pananakit ng tiyan sa gutom si Enick. Napapaiyak siya malungkot na kanyang sinasapit, na tila ba sinisisi ang tadhana kung bakit sa kanya ito nangyayari.

Inay. Tatay, nasaan na kayo? Hindi ko kayang wala kayo. Hindi ko kayang mag-isa. Mahal na mahal ko kayo! Umiiyak na sambit ni Enick habang patuloy na naghahanap sa nawawalang mga magulang. Ilang sandal pa ay nadinig ni nanay Beth ang malakas na sigaw ni Enick. Agad siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang anak at panandaliang iniwan ang nilulutong pagkain para sa kanilang umagahan. Anak! Anak! Gising..... Inalog alog ni Aling Beth ang ulo ni Enick upang magising sa kanyang masamang panaginip. Ilang sandal ay nagising si Enick.

Inay! Umiiyak na tugon ni Enick. Akala ko po ay wala na kayo nitatay..... Mahal na mahal ko po kayo.... Pangako po magbabago na po ako..... Niyakap ng mahigipit ng mag-asawa ang kanilang anak na tila ba ay sabik na sabik sa pagbabago ng kanilang anak. Bakas sa mukha ng mag-asawa ang tuwang kanilang nararamdaman sa mg oras na iyon.

Masayang pinagmamasdan ni Mang Leo sa Kanyang mahiwagang tungkod ang mag - anak. Nawa ay laging mong isipin Enick na ang iyong mga magulang ay higit na dapat igalang at mahalina, sambit ng matanda. Ang paggalang sa nakatatanda at sa ating kapwa ay isang magandang kaugaling taglay ng isang Pilipino at bawat Silanguero, dagdag pa nito.

Napangiti sa tuwa ang matanda dahil sa magandang resulta ng kanyang misyon. Simula ng araw na iyon ay naging responsible at mabait na anak si Enick. Natuto siyang maging magalang at masunurin sa kanyang mga magulang maging sa ibang tao na labis na ikinatuwa ng mag-asawa.